

УДК 004.775:06.024

DOI: 10.31866/2617-796X.7.1.2024.307021

Юлія Романишин,

доктор педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри документознавства
та інформаційної діяльності,
Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу,
Івано-Франківськ, Україна
yulromanyshyn@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-7231-8040>

Христина Крупа,

магістр, кафедра документознавства
та інформаційної діяльності,
Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу,
Івано-Франківськ, Україна
hristina.crupa@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0004-8991-3582>

ІНФОРМАЦІЙНІ СЕРВІСИ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛІВ ФАНДРАЙЗИНГОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Мета дослідження – зробити інформаційно-аналітичний огляд і схарактеризувати типові інформаційні сервіси інтернет-порталів, які використовують у своїй діяльності фандрайзингові організації в Україні та за кордоном.

Методи дослідження. Використано такі загальнонаукові методи, як систематизація (під час підбору необхідних джерел інформації), узагальнення (у процесі визначення загальних понять, у яких висвітлюються головні ознаки), формально-логічний метод (під час вивчення структури та класифікації порталів), метод системного аналізу інформації (під час огляду українського та закордонного досвіду функціонування типових вебпорталів), описовий метод.

Наукова новизна дослідження полягає у визначенні відмінностей між вебсайтом і вебпорталом; узагальненні (за результатами проведеного аналітичного моніторингу) й виокремленні типових інформаційних сервісів фандрайзингових вебпорталів та їх функціональних особливостей, якими активно користуються вітчизняні й іноземні фандрайзингові організації.

Висновки. За результатами проведеного дослідження резюмовано, що українські фандрайзингові організації, застосовуючи методи бенчмаркінгу, активно вивчають досвід іноземних установ, які працюють у соціальній сфері та поступово впроваджують і розвивають фандрайзинг в українському інтернет-сегменті. На сьогодні вітчизняна й іноземна фандрайзингова діяльність функціонує за допомогою великої кількості відповідних інтернет-порталів. Актуальність використання інтернет-порталів спричинена тим, що

само інформаційний вебпортал сприяє більшій прозорості процесів, що відбуваються в громадянському суспільстві. А функціональні можливості інтернет-технологій допомагають налагоджувати спільну роботу та висвітлювати діяльність як вітчизняних, так і закордонних неурядових організацій у цифровому середовищі.

У результаті дослідження бачимо, що розвиток ринку інтернет-порталів, постійний попит на такі послуги сприяє тому, що розробники розширюють функціонал типових інформаційних сервісів та інструментів, які допомагають організаціям створювати орієнтовані на користувача цифрові можливості керування контентом, мобільну підтримку тощо. Загалом співвідношення кількості іноземних та українських фандрайзингових вебпорталів свідчить про те, що вітчизняний фандрайзинг набуває великої активності й популярності у вигляді меценатства, спонсорства і підтримки через надання грантів, пожертв, матеріальних та інформаційних ресурсів тощо завдяки інтернет-порталам. Саме цифрові інструменти та технології уможливають актуальність таких організацій, спектр інформаційних сервісів і послуг яких постійно зростає та стає більш клієнтоорієнтованим.

Ключові слова: вебпортал; вебресурс; фандрайзинг; інформаційний сервіс; проект; інтернет-портал.

Вступ. Теперішні складні умови, у яких перебуває українське суспільство, зумовлюють недостатнє фінансування діяльності, особливо громадських і благодійних організацій, що є наслідком трансформаційних перетворень, кризових явищ, та спонукають більшість установ до пошуку інноваційних моделей додаткового залучення коштів. Вирішенню цієї проблеми, а також забезпеченню розвитку й ефективної діяльності некомерційних і громадських організацій сприяє активне впровадження фандрайзингу.

У сучасних реаліях саме фандрайзингові інтернет-портали є одними з ключових інструментів залучення коштів. Популярність їхнього застосування зумовлена закономірними явищами стрімкого впливу тенденцій диджиталізації та збільшення попиту на використання інтернет-сервісів у всіх сферах діяльності суспільства. Мережа Інтернет є важливим засобом у проведенні фандрайзингової діяльності та повноцінним джерелом пошуку фандрайзерів. За допомогою функціоналу пошукових систем можна дізнатися про наявні фонди та грантодавчі установи, розмістити відомості про себе та свою діяльність, тобто створити власний вебпортал. Тому для того щоб забезпечити користувачів зручним доступом до своїх ресурсів і послуг, фандрайзингові організації частіше створюють власні інтернет-портали.

Інформаційні сервіси різноманітних вебресурсів, зокрема інтернет-порталів, мають велику популярність серед різних груп як приватних, так і корпоративних користувачів. Завдяки вдосконаленій зручності розглядають інтернет-портали як комплексні системи, що надають різноманітні сервіси та єдиний доступ до інших джерел. Ці характеристики сприяють тому, що більшість організацій розробляють власні сайти у форматі вебпорталів. Комплексний доступ до інформації та знань, технологій і сервісів мережі, а також їх ефективне використання є важливими інструментами забезпечення стійкого економічного й соціального розвитку на індивідуальному, національному та міжнародному рівнях (Романишин та Штих, 2023). Інтернет-портали надають широкий функціонал сервісів, які адаптуються

під тематику ресурсу та є характерними лише для певного типу порталу. У нашому разі для вебпорталів фандрайзингових організацій.

Тема інтернет-порталів та їхніх типових інформаційних сервісів і технологій представлення є досить актуальною як у науковому середовищі, так і в практичній реалізації. Теоретичний огляд вітчизняних та іноземних джерел дав змогу виокремити головні аспекти, які найбільше розкриті в наукових працях. Ґрунтовні дослідження особливостей функціонування інтернет-порталів наведено в працях таких дослідників, як Н. Задорожна (2006), В. Корнят та А. Кузьміна (2019), Т. Крупський (2005), Д. Джалал і М. Аль-Дебей (2013) та ін. Практичні підходи до реалізації вебпорталів у цифровому професійному середовищі організації активно досліджують науковці, такі як А. Татналл (2005), Г. Штраус (2003), Л. Сяо та С. Дасгупта (2005) й інші. Низку наукових розвідок присвячено висвітленню та характеристиці таких понять, як «фандрайзинг» та «фандрайзингова діяльність». Зокрема, ці питання ґрунтовно досліджують І. Круп'як та Л. Круп'як (2019), О. Чернявська та А. Соколова (2015) й ін.

Дослідження типових інформаційних сервісів інтернет-порталів зумовлене їхнім постійним використанням у діяльності великої кількості різноманітних організацій, установ тощо. Проте в наукових і практичних джерелах приділено недостатньо уваги виокремленню характерних особливостей застосування інтернет-порталів у професійних цілях саме фандрайзингових організацій в Україні, зокрема дослідженню типових інформаційних сервісів, що використовують організації в професійному вебсередовищі.

Результати дослідження. У сучасному науково-інформаційному середовищі досі є невизначеність у формулюванні єдиної дефініції поняття «вебпортал». Багато трактувань терміна схожі. Провівши термінологічний аналіз досліджуваного поняття на основі літературних джерел (Задорожна, 2006; Структура інтернет-порталу, 2024; Tatnall, 2005; Difference Between Website and Web Portal, 2023; Xiao and Dasgupta, 2005), можемо виокремити його ключові ознаки. Вебпортал розглядають як своєрідну відправну точку доступу, шлях до інформації та послуг у мережі. На практиці інтернет-портал має вигляд спеціального сайту, на якому представлено різноманітну й структуровану інформацію, що розміщена на одній платформі та подана з різних джерел (наприклад, е-листи, онлайн-форуми, пошукові системи тощо). Серед переваг інтернет-порталів варто виокремити централізований доступ до відповідного вмісту та програм, багатофункціональність, яка охоплює різноманітність у виборі інструментів, сервісів і послуг (What is a Web Portal?, n.d.). Крім того, вебпортал можна тлумачити як бібліотеку даних у різних форматах представлення (аудіо, відео, текст, зображення тощо) або пультівник з пошуку інформації, що пов'язує користувача мережі з потрібними для нього даними. Він перенаправляє своїх користувачів на інші сайти, об'єднані конкретною тематичною категорією. У такий спосіб вебпортал допомагає захистити користувача від хаотичності даних в інтернеті та спрямовувати його до кінцевої мети. Однак у широкому розумінні портал слід розглядати як шлях не лише до інтернет-сайтів, але й до всіх ресурсів, доступних у мережі.

У результаті аналізу наукових джерел (Задорожна, 2006; Корнят та Кузьміна, 2019; Tatnall, 2005; Jalal and Al-Debei, 2013) і ключових функціональних можливостей інтернет-порталу термін «інтернет-портал» тлумачимо як спеціальний веб-ресурс, що слугує входом або виходом у глобальний інформаційний простір та описує загальний підхід до надання широкого спектра релевантної інформації та сервісів у простому, короткому й привабливому для користувача форматі.

Інтернет-портали надають певні інформаційні послуги. До найбільш потрібних і функціональних зараховуємо службу пошуку й перегляду інформації, е-пошту, домашню сторінку, кімнати чату, дошки повідомлень, групи новин, файлові архіви, форуми тощо (Структура інтернет-порталу, 2024; Jalal and Al-Debei, 2013). Саме ці складники є інформаційними сервісами вебпорталів. Вони є його ключовими функціональними компонентами, які задовольняють інформаційні потреби споживачів.

Досить часто вебпортал і вебсайт ототожнюють, хоча між ними є різниця. На основі аналізу джерела (Difference Between Website and Web Portal, 2023) виокремлено основні відмінності між цими поняттями, наведені на рисунку 1.

Рис. 1. Основні відмінності між вебсайтом і вебпорталом

Функціональна різниця між вебсайтом і вебпорталом полягає в тому, що користувачі вебпорталів часто мають доступ до значно ширшого вибору функцій та інтерактивних інструментів, які відрізняються залежно від роботи та категорії користувача. Вебсайти розроблені таким чином, щоб надати всім користувачам однаковий доступ; мають обмежену кількість інтерактивних елементів (Difference Between Website and Web Portal, 2023). Для порталу зручна навігація важливіша, ніж для інших видів

інтернет-ресурсів. Сайти орієнтовані на певну цільову аудиторію. Портали можуть об'єднувати навколо себе користувачів за інтересами або надавати інформацію та корисні сервіси для широкого кола користувачів. Вони поділяються на вертикальні та горизонтальні. Для звичайних сайтів таку класифікацію не встановлено.

Сьогодні можливості вебпорталів активно використовують у своїй діяльності різного роду організації, зокрема і фандрайзингові. О. Чернявська та А. Соколова (2015) тлумачать фандрайзинг як «професійну діяльність щодо мобілізації фінансових та інших ресурсів для реалізації соціально значущих і науково-дослідних неприбуткових проєктів, яка вимагає спеціальних знань та навичок фандрайзера, що можуть вплинути на прийняття позитивного рішення донора». Фандрайзинг використовує методи та засоби, за допомогою яких здійснюється залучення додаткових коштів в організаціях. Збір коштів й інших ресурсів для реалізації конкретних завдань або проєктів організації є довготривалим і складним процесом, що вимагає використання різноманітних інструментів. До типових та актуальних інструментів фандрайзингу зараховуємо донорську інституційну допомогу, державне фінансування, підтримку бізнесу та активність меценатів, фандрайзингові заходи, рекламні кампанії, соціальне підприємництво, краудфандинг та фандрайзингові інтернет-портали (Патерук, 2018).

Інформаційні послуги фандрайзингу актуалізують через вебсервіси та надають через портали в мережі Інтернет. Підкреслимо, що інструменти фандрайзингу не є універсальними. Використовувати їх доречно враховуючи цілі та мету діяльності в кожній конкретній ситуації. До факторів, які зумовлюють вибір інструментарію фандрайзингу, зараховують тривалість проєкту, час надходження коштів до організації, ефективність інструментів для залучення фінансової допомоги, створення іміджевого та репутаційного впливу установи в локальному середовищі, вартість етапів здійснення фандрайзингової діяльності, аналіз джерел та ресурсів фінансування, що використовуються в кожній конкретній ситуації (І. Круп'як та Л. Круп'як, 2019).

На основі аналізу інтернет-порталів (Heather, 2024) сформовано списки популярних українських і закордонних фандрайзингових порталів (табл. 1–2).

Вебпортали збору коштів – це інструменти, які дають змогу неприбутковій організації безпечно збирати й обробляти пожертви (донати) (Чернявська та Соколова, 2015). Фандрайзингові інтернет-портали пропонують такі типові інтернет-сервіси, як:

1. Сторінки пожертв – інтуїтивно зрозумілий вебсервіс в організованій формі та зручному мобільному форматі для збору коштів із широким спектром налаштувань.

2. Періодичні, повторювані внески – інтернет-портали пропонують різні варіанти щотижневих, щомісячних, щоквартальних, річних пожертвувань.

3. Рівноправний збір коштів (peer-to-peer fundraising) – для прихильників, які регулярно займаються волонтерством та роблять донати. Фандрайзер (через вебпортал) створює власну сторінку для збору коштів і ділиться ідеєю з іншими. Це пришвидшує збір коштів, дає змогу активніше залучати волонтерів тощо.

4. Членство – спеціальна спільнота прихильників організації.

Таблиця 1

Українські фандрайзингові інтернет-портали

№	Назва	Покликання
1	ГУРТ	https://gurt.org.ua/
2	Громадський простір	https://www.prostir.ua/
3	Велика ідея	https://biggggidea.com/
4	Всеукраїнська асоціація громад	https://communities.org.ua/
5	Громадські ініціативи України	http://ngonetwork.org.ua/
6	UNITED24	https://u24.gov.ua/uk
7	SYNERGY UNIVERSE	https://synergy-universe.global/universe
8	Довідник громадського активіста	http://dovidnyk.org.ua/
9	Українська біржа благодійності	https://dobro.ua/
10	Тепле Місто	https://warm.if.ua/
11	Національна мережа розвитку локальної філантропії	https://philanthropy.com.ua/
12	Фундація «Україна – США»	https://usukraine.org/
13	People's Project	https://www.peoplesproject.com/
14	Таблеточки	https://tabletochki.org/
15	Асоціація благодійників України	https://vboabu.org.ua/about
16	Український форум благодійників	https://ufb.org.ua/about-us/

Таблиця 2

Іноземні фандрайзингові інтернет-портали

№	Назва	Покликання
1	European Foundation Centre (EFC)	http://www.efc.be/
2	Open Society Foundations	https://www.opensocietyfoundations.org/
3	Candid	https://www.guidestar.org/
4	GoFundMe	https://www.gofundme.com/
5	Donorbox	https://donorbox.org/
6	Crowdfunder	https://www.crowdfunder.co.uk/
7	Indiegogo	https://www.indiegogo.com/
8	Patreon	https://www.patreon.com/uk-UA
9	Fundly	https://fundly.com/
10	Mightycause	https://www.mightycause.com/
11	iRaiser	https://www.iraiser.com/#about
12	Double the Donation	https://doublethedonation.com/
13	360MatchPro	https://360matchpro.com/
14	OneCause	https://www.onecause.com/
15	Handbid	https://www.handbid.com/
16	Bonfire	https://www.bonfire.com/
17	GlobalGiving	https://www.globalgiving.org/

5. Реєстрація події – вебпортал дає змогу створювати сторінки подій та уможливорює придбання квитків онлайн.

6. Менеджмент фандрайзерів – фандрайзинговий інтернет-портал, що допомагає благодійникам керувати своїми планами донатів, завантажувати квитанції про рух коштів тощо.

7. Сторонні інтеграції (third-party integrations) – вебсервіс автоматичної інтеграції із системами підключення до програм, наприклад, надсилання е-листів, керування записами фандрайзерів тощо (Heather, 2024).

Розглянуті типові фандрайзингові інформаційні сервіси є рекомендованим переліком послуг, на які слід звертати увагу під час вибору такого типу інтернет-ресурсу. Більшість з них частіше реалізуються в діяльності іноземних вебпорталів. Досить чітко це простежується під час аналізу фандрайзингового вебпорталу «Donorbox» (рис. 2) (<https://donorbox.org/>). Це платформа американської компанії, що пропонує програмне забезпечення для збору коштів в інтернеті, яке дає змогу приватним особам і некомерційним організаціям отримувати пожертви через мережу.

Рис. 2. Інтернет-сервіси порталу «Donorbox»

Функціональні можливості вебпорталу «Donorbox» найбільш наближені до поданого вище переліку основних сервісів і надають своїм користувачам такі послуги, як:

- 1) форми пожертв, донату (Donation Forms);
- 2) кнопки для донатів (Donate Buttons);

- 3) фандрайзингові сторінки (Fundraising Pages);
- 4) донати за допомогою текстових повідомлень, SMS-благодійність (Text-to-Give);
- 5) рівноправний збір коштів (Peer-to-Peer);
- 6) краудфандинг (Crowdfunding);
- 7) членство (Memberships);
- 8) події (Events).

Українські фандрайзингові інтернет-портали, використовуючи сучасні технології бенчмаркінгу, вивчають і переймають досвід в іноземного фандрайзингу. Проте функціонал їхніх інформаційних сервісів відрізняється від типових сервісів закордонних компаній. Ця відмінність чітко простежується під час аналізу вітчизняного вебпорталу «ГУРТ» (<https://gurt.org.ua/>). До типових інформаційних інтернет-сервісів порталу «ГУРТ» зараховують:

- доступ до останніх новин з життя громадянського суспільства;
- отримання на електронну пошту добірки актуальних можливостей у щотижневому електронному бюлетені;
- відстеження досягнень, активностей і подій громадських організацій з метою інтенсифікації їхньої PR-діяльності;
- рубрика «Обличчя сектору», де подається інформація про цінності, ідеали, переконання, вчинки осіб, які будують громадянське суспільство України;
- спілкування з дописувачами порталу онлайн, пошук партнерів, волонтерів і працівників для ініціатив;
- планування графіка, який охоплює активності, події, заходи, участь у конференціях, конкурсах та грантових програмах від міжнародних і національних донорських організацій;
- можливість додавання власних новин;
- ведення власного блогу та формування іміджу експерта в громадському секторі;
- інтерактивні навчальні посібники, що стануть у пригоді громадському активісту;
- «Довідник менеджера НУО», «Довідник підприємця», «Часті питання».

На основі проведеного інформаційно-аналітичного огляду бачимо, що веб-портали адаптуються до актуальних вимог і тенденцій сьогодення. Змінюючи та доповнюючи перелік власних інформаційних сервісів, вони стають інструментом реалізації фандрайзингу. Вітчизняний досвід фандрайзингових вебпорталів є досить успішним, продовжує розвиватися і не відстає від тенденцій іноземних фандрайзингових інтернет-платформ.

Яскравим прикладом функціонування українського фандрайзингового інтернет-порталу є вебплатформа «Громадський простір» (<https://www.prostir.ua/>). Це багатofункціональна інтернет-платформа з інформаційними сервісами, створена для спільної взаємодії та комунікації учасників третього сектору України. Портал толерує політику прозорості щодо представлення інформації від засобів масової інформації та інших інституцій за умови, що така інформація є важливою та корисною для їхньої діяльності. Крім контенту, що додають користувачі, у команді є власні журналісти та

редактори, які своїми репортажами з подій, інтерв'ю та аналітичними матеріалами перетворюють вебплатформу «Громадський простір» на інтернет-ЗМІ.

Відповідно до тематики інтернет-портал пропонує своїм користувачам низку інтерактивних сервісів, а також актуальні результати аналітики даних, висвітлення подій, новин тощо. Для зручності в навігації вони розміщені у горизонтальному меню платформи та в більш деталізованому вигляді на карті сайту (рис. 3). Панель інструментів вебпорталу налічує понад десять категорій сервісів. У розділі «Про портал» описано особливості головних послуг «Громадського простору», наведено додаткові послуги. На діяльність порталу «Громадський простір» вагомий вплив мають партнерські відносини, які, зважаючи на основний фандрайзинговий напрям роботи, є обов'язковими. Вони також сприяють посиленню впливовості, залученості аудиторії та масштабності втілення спільних проєктів. Під час проведення дослідження інтернет-платформа була в партнерстві з Depositphotos; Громадські ініціативи України; British Council Ukraine; Креативна Європа; Koło Aktywności-Polska&Ukraina.

Рис. 3. Меню сервісів інтернет-порталу «Громадський простір»

Функціонування інтернет-порталу «Громадський простір» здійснюється відповідно до визначених принципів інформаційної політики (рис. 4).

Охарактеризувавши основні особливості функціонування інтернет-платформи «Громадський простір» та наданого переліку сервісів, ми виокремили декілька ключових переваг, які, на нашу думку, визначають діяльність порталу. Завдяки їхньому

активному застосуванню портал «Громадський простір» успішно виконує поставлені завдання й має високий професійний імідж. До основних переваг зараховуємо:

1. *Інтуїтивний і доброзичливий інтерфейс* – загальна структура, навігація та логіка користування є чіткою, «дружною» та зрозумілою. У користувача немає потреби довгий час розбиратися в дизайні й шукати кнопки першої потреби, такі як форма реєстрації, вхід, форма пошуку тощо.

Рис. 4. Принципи роботи portalу «Громадський простір»

2. *Велика кількість інформації, але не «інформаційне звалище»* – ресурс пропонує користувачам великий обсяг різної інформації, проте водночас не ризикує перетворитися на «кладовище текстів». Інтернет-портал «Громадський простір» використовує горизонтальне та вертикальне меню, виводить на головну сторінку тільки основне, не намагаючись вилити на читача всю наявну інформацію. Для детального розкриття теми перенаправляє відвідувача у відповідний розділ.

3. *Зручна та зрозуміла навігація* – інтернет-портал для кожної тематики виділяє окремий розділ. Тобто окремі сторінки або сайт у сайті. Доступ до найпопулярніших і потрібних продуктів наданий з головної сторінки, щоб користувачі швидко могли знайти потрібний тематичний розділ.

4. *Своєчасне оновлення контенту* – портал «Громадський простір» слідкує за тим, щоб публікувати унікальний, свіжий і потрібний контент.

Функціонування вебпорталу «Громадський простір» з кожним роком поповнюється великою кількістю нових користувачів та активно пропагує свою мету – залучення до громадських ініціатив завдяки широким можливостям програм розвитку, грантів, стипендій, вакансій і стажувань. Портал також долучався до реалізації багатьох подій та проєктів. Деякі з них подано на рис. 5. Зазначимо, що інтернет-портал «Громадський простір» був партнером вікіпедійного конкурсу «Пишемо про благодійність», регулярно публікуючи новини Фонду про конкурси та інші події.

Разом з Українським радіо портал реалізував медіаосвітній проєкт «Все потребує доказів» – серія подкастів для розвитку критичного мислення, фактчекінгу

та надання практичної інформації для формування навичок медіаграмотності, інструментів для самостійної перевірки інформації. Портал «Громадський простір» адмініструє і розвиває вебпроект «Європейський простір» (<https://euprostir.org.ua/>). На сьогодні саме ця окрема інтернет-платформа є наймасштабнішим інформаційним проектом вебпорталу, який пропонує безліч різних інтернет-сервісів.

Рис. 5. Проекти, які реалізує вебпортал «Громадський простір»

«Європейський простір» (EUProstir) – це інтернет-платформа, на якій реалізується проєвропейський вебпроект з розвитку громадянського суспільства в Україні. Він містить інформаційний супровід і підтримку, інформаційно-ресурсну базу, мультимедіа майданчик для візуалізації, обміну та поширення досвіду, можливостей, знань у реалізації фандрайзингової діяльності громадськими організаціями. Цільова аудиторія, на яку орієнтується інтернет-платформа «Європейський простір», – це представники проєвропейського громадянського суспільства України та закордону, які реалізують проекти за підтримки ЄС, що повсякчас потребують нових знань й ефективних практик. Для того щоб виконувати поставлену мету інтернет-платформа «Європейський простір» реалізує надання сервісних послуг, а саме:

1. «Історії, які надихають» – розповіді про кейси громадської активності через цікавий практичний підхід та яскравий візуальний складник.
2. «Практики, що допомагають» – надаються поради та інструменти, необхідні в управлінні ефективними комунікаціями (lists, tips, templates).
3. «Можливості, що змінюють» – оголошення грантів від програм ЄС; різні конкурси й інші освітні пропозиції (стипендії, стажування, волонтерство).
4. «Події, які вражають» – анонси презентацій проєктів ЄС, тренінгів, вебінарів, форумів та інших громадських заходів.

5. «Ресурси, що розвивають» – корисні посібники, інструменти, вебсайти для особистого розвитку та розбудови інституційної спроможності.

6. «Навчання, що збагачує» – потужний освітній компонент, представлений відеоуроками, онлайн-курсами та вебінарами.

Вебплатформа «Європейський простір» також містить функції пошуку, підписки на поштову розсилку новин, контакти та покликання на соціальні мережі проекту. Вебпроект «Європейський простір» показує успішні результати реалізації. Про це свідчать статистичні дані за 2020 рік, а саме: 4000 підписників розсилки «Європейського простору»; 20000 відстежують EUProstitr у фейсбуці; понад 2335 фоловерів твіттер-сторінки; понад 12000 унікальних відвідувачів сайту; 4600 випускників отримали сертифікати про успішне проходження 8 онлайн-курсів.

Проаналізувавши наявний стан реалізації надання сервісних послуг і втілення інформаційних проектів, можемо підсумувати, що інтернет-портал «Громадський простір» активно займається розробкою різноманітних проектів та ініціатив, часто на партнерських домовленостях. Окрім цього, уже понад десять років успішно просуває авторський сервіс «Європейський простір». Проте з інформаційного погляду функціонування досліджуваного вебпорталу варто підсилити такими позиціями:

1. Адаптувати портал під різноманітні типи пристроїв, що збільшить продуктивність сайту та зменшить тривалість завантажень внутрішніх сторінок на різних гаджетах.

2. Удосконалити подання інформаційного наповнення вебплатформи, уникаючи зайвих деталей, що ускладнюють сприйняття. А саме необхідно звернути увагу на покращення зручності використання платформи, застосувавши технології цифрового клієнтського досвіду. Це дасть змогу вебпорталу модернізуватися під концепцію диджиталізованого суспільства та не відставати від нових тенденцій сучасності, посиливши власну впливовість і репутацію.

На сьогодні цифровий клієнтський досвід набуває все більшої популярності. Звичайний клієнтський досвід охоплює функціонал платформ від традиційних каналів обслуговування клієнтів до нових цифрових інтерфейсів, якими користувачі послуговуються для взаємодії з інтернет-ресурсами (What is Digital Customer Experience, 2024). Цифровий клієнтський досвід (digital customer experience – DCX) зосереджується на останньому, охоплюючи як зовнішні послуги, так і оптимізацію внутрішніх процесів, що в кінцевому підсумку приносить користь клієнтам. На нашу думку, вебпорталу «Громадський простір» доречно звернути увагу на явище орієнтації на цифровий клієнтський досвід, ухваливши стратегію його розвитку й удосконалення. Ця популярна на сьогодні тенденція дасть змогу не відставати від можливих конкурентних проявів.

Висновки. У процесі дослідження зроблено такі висновки:

1. Вебпортали працюють як точки доступу до інформації в інтернеті, як спеціальні сайти, що допомагають користувачам у пошуку релевантної інформації. Це сайти, які наповнені великою кількістю покликань, що ведуть на інші вебресурси.

2. Сучасні платформи інтернет-порталів відіграють важливу роль у залученні клієнтів, особливо якщо вони розширені новими функціями, такими як системи керування вмістом або автоматизація маркетингу. Щоб реалізувати конкурентні

переваги вебпорталів, компанії переосмислюють свої переваги в сучасному контексті цифрового клієнтського досвіду.

3. Визначено характерні риси вебпорталів, а саме здатність інтеграції й агрегації великого обсягу різнотипних даних, гнучкі механізми пошукових систем, підтримку клієнтоорієнтованості порталу засобами персоналізації контенту та сучасний інформаційний сервіс.

4. Проведено огляд типових інтернет-порталів українських і закордонних фандрайзингових організацій. Окреслено основні сервіси фандрайзингових вебпорталів, до яких належать сторінки донатів, членство, реєстрація події, збір повторюваних донатів тощо.

5. Охарактеризовано функціонування інтернет-порталу «Громадський простір» та його інтерактивні сервіси. Виявлено негативні фактори, що впливають на юзабіліті порталу «Громадський простір», такі як недоопрацьована оптимізація, повільне завантаження внутрішніх сторінок та ускладнені елементи інформаційного наповнення. Запропоновано підходи для покращення функціональності порталу через адаптацію під різні типи пристроїв, покращення продуктивності, проведення комплексного аналізу зручності використання, застосування технології цифрового клієнтського досвіду.

Загалом співвідношення кількості іноземних та українських фандрайзингових вебпорталів свідчить про те, що вітчизняний фандрайзинг набуває великої активності й популярності у вигляді меценатства, спонсорства та підтримки через надання грантів, пожертв, матеріальних й інформаційних ресурсів тощо завдяки інтернет-порталам. Саме цифрові інструменти й технології уможливають актуальність таких організацій, спектр інформаційних сервісів і послуг яких постійно зростає та стає більш клієнтоорієнтованим.

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

- Задорожна, Н., 2006. Підходи до створення та підтримки порталів. *Проблеми програмування*, [online] 2-3, с.569-579. Доступно: <<http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/1614/68Zadorna.pdf?sequence=1>> [Дата звернення 15 грудня 2023].
- Корнят, В.І. та Кузьміна, А.О., 2019. Класифікація інформаційних порталів. В: *Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання*. II Міжнародна студентська науково-технічна конференція. Тернопіль, Україна, 25-26 квітня 2019. [online] Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, с.35-36. Доступно: <<https://core.ac.uk/download/pdf/211065673.pdf>> [Дата звернення 09 лютого 2024].
- Круп'як, І.Й. та Круп'як, Л.Б., 2019. Особливості розвитку фандрайзингу в Україні. *Ефективна економіка*, [e-journal] 10. <https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.10.53>
- Крупський, Т., 2005. *Пошук ресурсів для діяльності організації (Fund Rasing)*. Київ: Свобода виборус.
- Патерук, Н., 2018. Фандрайзинг: як і де залучати ресурси громадським організаціям. *Громадський простір*, [online] 22 червня. Доступно: <<https://www.prostir.ua/?kb=fandrajzynh-yak-i-de-zaluchaty-resursy-hromadskym-orhanizatsiyam>> [Дата звернення 06 лютого 2024].

- Романишин, Ю.Л. та Штих, А.Т., 2023. Інформаційний контент медійних інтернет-ресурсів: аналітичний огляд. *Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія*, [e-journal] 3, с.63-69. <https://doi.org/10.32461/2409-9805.3.2023.290987>
- Структура інтернет-порталу, б.д. *Inneti*. [online] Доступно: <<https://inneti.com.ua/it/itprodukty/rozrobka-sajtu/typu/internet-portal/struktura-internet-portal/>> [Дата звернення 10 січня 2024].
- Чернявська, О.В. та Соколова, А.М., 2015. *Фандрайзинг*. 2-е вид. Київ: Алерта.
- Difference Between Website and Web Portal, 2023. *BYJU'S Exam Prep*, [online] 25 September. Avialable at: <<https://byjusexamprep.com/difference-between-website-and-web-portal-i>> [Accessed 15 January 2024].
- Strauss, H., 2003. Web portals: The Future of Information Access and Distribution. *The Serials Librarian*, [e-journal] 44 (1-2), pp.26-35. https://doi.org/10.1300/j123v44n01_04
- Tatnall, A., 2005. *Web Portals: The New Gateways to internet Information and Services*. London: Idea Group Publishing.
- Jalal, D. and Al-Debei, M.M., 2013. Developing and Implementing a Web Portal Success Model. *Jordan Journal of Business Administration*, [e-journal] 9 (1), pp.161-190. <https://doi.org/10.12816/0002052>
- Xiao, L. and Dasgupta, S., 2005. User Satisfaction with Web Portals: An Empirical Study. In: Y. Gao, ed. *Web Systems Design and Online Consumer Behavior*. London: Idea Group Publishing, pp.193-204.
- What is a Web Portal?, n.d. *Liferay*, [online] Avialable at: <<https://www.liferay.com/resources/l/web-portal>> [Accessed 23 January 2024].
- What is Digital Customer Experience?, n.d. *Liferay*, [online] Avialable at: <<https://www.liferay.com/resources/l/digital-customer-experience>> [Accessed 25 January 2024].
- Heather, K., 2024. 9 Best Online Fundraising Platforms [Updated 2024]. *Donorbox Nonprofit Blog*, [blog] 28 March. Avialable at: <<https://donorbox.org/nonprofit-blog/fundraising-platforms#3>> [Accessed 12 February 2024].

REFERENCES

- Cherniavska, O.V. and Sokolova, A.M., 2015. *Fandraizynh* [Fundraising]. 2nd ed. Kyiv: Alerta.
- Difference Between Website and Web Portal, 2023. *BYJU'S Exam Prep*, [online] 25 September. Avialable at: <<https://byjusexamprep.com/difference-between-website-and-web-portal-i>> [Accessed 15 January 2024].
- Heather, K., 2024. 9 Best Online Fundraising Platforms [Updated 2024]. *Donorbox Nonprofit Blog*, [blog] 28 March. Avialable at: <<https://donorbox.org/nonprofit-blog/fundraising-platforms#3>> [Accessed 12 February 2024].
- Jalal, D. and Al-Debei, M.M., 2013. Developing and Implementing a Web Portal Success Model. *Jordan Journal of Business Administration*, [e-journal] 9 (1), pp.161-190. <https://doi.org/10.12816/0002052>
- Korniat, V.I. and Kuzmina, A.O., 2019. Klasyfikatsiia informatsiinykh portaliv [Classification of information portals]. In: *Pryrodnychi ta humanitarni nauky. Aktualni pytannia* [Natural and humanitarian sciences. Topical issues]. II International Student Scientific and Technical Conference. Ternopil, Ukraine, April 25-26, 2019. [online] Ternopil: Ternopil Ivan Puluj National

- Technical University, pp.35-36. Available at: <<https://core.ac.uk/download/pdf/211065673.pdf>> [Accessed 09 February 2024].
- Krupiak, I.I. and Krupiak, L.B., 2019. Osoblyvosti rozvytku fandraizynhu v Ukraini [Peculiarities of fundraising development in Ukraine]. *Efektivna ekonomika*, [e-journal] 10. <https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.10.53>
- Krupskiy, T., 2005. *Poshuk resursiv dlia diialnosti orhanizatsii (Fund Rasing)* [Search for resources for the organization's activities (Fund Rasing)]. Kyiv: Svoboda vyborus.
- Pateruk, N., 2018. Fandraizynh: yak i de zaluchaty resursy hromadskym orhanizatsiiam [Fund-raising: how and where to attract resources for public organizations]. *Hromadskiy prostir*, [online] 22 June. Available at: <<https://www.prostir.ua/?kb=fandraizynh-yak-i-de-zaluchaty-resursy-hromadskym-orhanizatsiyam>> [Accessed 06 February 2024].
- Romanyshyn, Yu.L. and Shtykh, A.T., 2023. Informatsiyni kontent mediinykh internet-resursiv: analitychnyi ohliad [Information Content of Media Internet-Resources: Analytic Review]. *Library Science. Record Studies. Informology*, [e-journal] 3, pp.63-69. <https://doi.org/10.32461/2409-9805.3.2023.290987>
- Strauss, H., 2003. Web portals: The Future of Information Access and Distribution. *The Serials Librarian*, [e-journal] 44 (1-2), pp.26-35. https://doi.org/10.1300/j123v44n01_04
- Struktura internet-portalu [Structure of the Internet portal], n.d. *Inneti*. [online] Available at: <<https://inneti.com.ua/it/itprodukty/rozrobka-sajtu/typy/internet-portal/struktura-internet-portal/>> [Accessed 10 January 2024].
- Tatnall, A., 2005. *Web Portals: The New Gateways to internet Information and Services*. London: Idea Group Publishing.
- What is a Web Portal?, n.d. *Liferay*, [online] Available at: <<https://www.liferay.com/resources/l/web-portal/>> [Accessed 23 January 2024].
- What is Digital Customer Experience?, n.d. *Liferay*, [online] Available at: <<https://www.liferay.com/resources/l/digital-customer-experience/>> [Accessed 25 January 2024].
- Xiao, L. and Dasgupta, S., 2005. User Satisfaction with Web Portals: An Empirical Study. In: Y. Gao, ed. *Web Systems Design and Online Consumer Behavior*. London: Idea Group Publishing, pp.193-204.
- Zadorozhna, N., 2006. Pidkhody do stvorennia ta pidtrymky portaliv [Approaches to the creation and support of portals]. *Problems in programming*, [online] 2-3, pp.569-579. Available at: <<http://dspace.nbu.gov.ua/bitstream/handle/123456789/1614/68Zadorojna.pdf?sequence=1>> [Accessed 15 December 2023].

UDC 004.775:06.024***Yuliia Romanyshyn,***

*Doctor of Pedagogical Sciences,
Head of the Department of Records Management
and Information Activities,
Ivano-Franivsk National
Technical University of Oil and Gas,
Ivano-Frankivsk, Ukraine
yulromanyshyn@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-7231-8040>*

Khrystyna Krupa,

*Master at the Department of Records Management
and Information Activities,
Ivano-Frankivsk National
Technical University of Oil and Gas,
Ivano-Frankivsk, Ukraine
hristina.krupa@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0004-8991-3582>*

INFORMATION SERVICES OF FUNDRAISING ORGANISATIONS' INTERNET PORTALS

The purpose of the research is to make an information and analytical review and characterise the typical information services of Internet portals used by fundraising organisations in Ukraine and abroad.

Research methods. The following general scientific methods were used: systematisation (in the process of selecting the necessary sources of information), generalisation (in the process of defining general concepts that highlight the main features), formal-logical method (in the process of studying the structure and classification of portals), method of systematic analysis of information (in the process of reviewing Ukrainian and foreign experience of the functioning of typical web portals), descriptive method.

The scientific novelty of the research is to determine the differences between a website and a web portal; to generalise (based on the results of the analytical monitoring) and to highlight typical information services of fundraising web portals and their functional features that are actively used by domestic and foreign fundraising organisations.

Conclusions. The results of the study conclude that Ukrainian fundraising organisations, using benchmarking methods, are actively studying the experience of foreign institutions working in the social sphere and gradually introducing and developing fundraising in the Ukrainian Internet segment. Today, domestic and foreign fundraising activities are carried out through a large number of relevant Internet portals. The relevance of utilizing Internet portals is driven by the fact that an informational web portal contributes to greater transparency of processes occurring within civil society. Moreover, the functional capabilities of Internet technologies help to establish joint work and highlight the activities of both domestic and foreign non-governmental organisations in the digital environment.

The research results indicate that the development of the Internet portal market and the constant demand for such services are driving developers to expand the functionality of typical information services and tools that help organisations create user-oriented digital content management capabilities, mobile support, etc. In general, the ratio of the number of foreign and Ukrainian fundraising web portals shows that domestic fundraising is becoming more active and popular in the form of patronage, sponsorship and support through grants, donations, material and information resources, etc. through online portals. It is digital tools and technologies that make it possible for such organisations to remain relevant, with a range of information services and services that are constantly growing and becoming more customer-oriented.

Keywords: web portal; web resource; fundraising; information service; project; online portal.

26.02.2024